

ЗАСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕМОНТУ ТУРБОГЕНЕРАТОРІВ, ЩО ВІДПРАЦЮВАЛИ СВІЙ РЕСУРС

Васильчук О.П., Шевченко В.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Руїнування електростанцій України та електромашинобудівних підприємств поставило питання не заміни, а проведення ремонтів (краще модернізації) турбогенераторів (ТГ), що відпрацювали свій парковий ресурс (понад 25-30 років). Замінювати їх на нові машини ще дуже довго не буде можливим, але й вкладати ресурси в старі ТГ треба з врахуванням доцільності продовження їх строку експлуатації. Тому визначимо параметри, які можуть бути критерієм такої оцінки. Для цього дослідження слід проводити з врахування можливості подальшої роботи ТГ в різних режимах: для режимів номінальної експлуатації та для режимів безперервного впливу факторів, що викликають збільшену швидкість зносу за невідповідності умов роботи номінальним вимогам, також слід враховувати аварії, режими перевантаження, збільшення кількості пусків та зупинок, впливи з боку приводних турбін або перехідних режимів енергосистеми. Такі дослідження базуються на комплексній техніко-економічній оцінці, перевірці, яку слід вести по трьом показникам для головних елементів машини: магнітним, електричним та механічним. Навіть для однотипних ТГ залишковий термін служби може відрізнитися і багато в чому залежить від швидкості зношування ($V(t)$), уповільнений знос ($dV(t)/dt < 0$) можливий у ТГ, у яких на етапі виготовлення було закладено додатковий запас міцності (*service-factor*). Всі розрахунки та дослідження ведуться на підставі інформації про історію експлуатації ТГ, про пошкодження, типи ремонтів та технічного обслуговування, що дозволяє краще визначити експлуатаційну надійність, розрахувати показники безвідмовності, ремонтпридатності та довговічності, дати рекомендації щодо зниження аварійності та підвищення залишкового терміну служби. Технічний стан ТГ на момент часу t може бути визначений:

$$\delta C_{\Sigma}^*(t) = \sum_{j=1}^n \delta C_j \cdot [1 - \delta M^*(P_j, t)]$$

де $\delta C_{\Sigma}^*(t)$ – відносна остаточної вартості ТГ; n – кількість еквівалентних елементів ТГ; δC_j – відносна величина витрат на заміну j -го елемента; $\delta M^*(P_j, t)$ – відносна величина середнього зносу j -го елемента. Функція розподілу зносу $F(P_j, t)$ в момент часу t : $F_{\Sigma}^{-1}(P_i) = \sum_{j=1}^n [\delta C_j \cdot F_j^{-1} \cdot (1 - P_i)]$

Тоді середній термін служби ТГ можна приблизно оцінити, роки:

$$M^*(T_{lim}) = F_{\Sigma}^{-1}(0,63).$$

Для ТГ, що довго працюють, головним є стан сталі статора. Якщо магнітні втрати зросли на 15-20% порівняно з паспортними даними, то навіть нова обмотка не врятує машину від перегріву та низької ефективності. Якщо ж сталь у задовільному стані, то заміна обмотки на сучасну термореактивну ізоляцію та оновлення системи збудження продовжить строк експлуатації ще на 20-25 років.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)
Міжнародний університет INTI
(Малайзія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)
International University INTI
(Malaysia)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXXIV МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2026**

Харків 2026

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXXIV INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2026**

Kharkiv 2026

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Єсиновські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Хорват З. (Угорщина), Лі Ю Куанга Д. (Малайзія)

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXXIV міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2026, 13-16 травня 2026 р. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2029 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2026 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	5
<i>1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження</i>	5
<i>1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії</i>	59
<i>1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці</i>	144
<i>1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування</i>	210
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту	241
<i>2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні</i>	241
<i>2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування</i>	348
<i>2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів</i>	441
<i>2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я</i>	506
<i>2.5 Розбудова обороноздатності України</i>	593
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	630
<i>3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління</i>	630
<i>3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях</i>	671
<i>3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичній та приладобудуванні</i>	689
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	736
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	886
Секція 6. Медичні науки	1190
Секція 7. Міжнародна освіта	1236
Секція 8. Проблеми та перспективи інформатизації суспільства	1293
<i>8.1 Інформаційні та соціально-гуманітарні технології: актуальні питання</i>	1293
<i>8.2 Інформаційні технології в управлінні соціальними системами</i>	1351
<i>8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні</i>	1398

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології	1430
<i>9.1 Інформаційні та управляючі системи</i>	1430
<i>9.2 Штучний інтелект, аналіз даних та математичне моделювання</i>	1597
<i>9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині</i>	1688
<i>9.4 Інформатика і моделювання</i>	1750
<i>9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи</i>	1815
<i>9.6 Архівна справа та страховий фонд документації України: Актуальні питання розвитку архівної справи та страхового фонду документації України</i>	1843
Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера	1853
Секція 11. Електромагнітна стійкість	1864
Секція 12. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону	1877